

Clubes de Letramentos e Cadernos de Inovação Curricular (CIC): O Programa Escola das Adolescências (PEA) em Tefé-AM

Literacy Clubs and Curricular Innovation Notebooks (CIC): The School of Adolescence Program (PEA) in Tefé-AM

Clubes de Alfabetización y Cuadernos de Innovación Curricular (CIC): El Programa Escuela de las Adolescencias en Tefé-AM

 <http://doi.org/10.5281/zenodo.18284634>

Submetido em: 17/01/2026

Publicado em: 17/01/2026

Ecson Gama Braga

Mestre em Química

Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

ecsonbraga@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/0876167302689618>

 <https://orcid.org/0000-0003-4881-4364>

Adriana Nonato Braga

Mestra em Ciências Humanas

Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

adriananonato2014@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/9838710991477306>

 <https://orcid.org/0009-0003-2496-6395>

Alexandre Carvalho Diogenes

Graduação em Licenciatura em Geografia

Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

carvalhodiogenesalexandre@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/6773191205338119>

 <https://orcid.org/0009-0007-2657-1724>

Daiancre Anne Ribeiro Cabral

Especialização em Educação de Jovens e Adultos

Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

daiancre.ribeiro@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/0544858450701300>

 <https://orcid.org/0009-0002-0732-7543>

Estefanny Martins de Lima Rosa

Mestra em Ciências Humanas

Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

estefannygomes@hotmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/4897426460345837>

 <https://orcid.org/0009-0007-4585-4113>

Maria de Fátima Gama Braga

Especialização em Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Amazonas (IFAM)

braga7981@gmail.com

<http://lattes.cnpq.br/1517120355276607>

<https://orcid.org/0009-0004-5765-4117>

Nilton Carlos Ferreira de Souza

Graduação em Licenciatura em História
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

[niltonsouzaprofessor@gmail.com](mailto:niltonSouzaProfessor@gmail.com)

<http://lattes.cnpq.br/3740942403618524>

<https://orcid.org/0009-0002-2135-2403>

Resumo: Este artigo apresenta um relato de experiência sobre o desenvolvimento do Programa Escola das Adolescências (PEA) no município de Tefé-AM, com ênfase nos Clubes de Letramentos e na utilização dos Cadernos de Inovação Curricular (CIC) como estratégias pedagógicas nos anos finais do Ensino Fundamental. A pesquisa, de abordagem qualitativa, descreve as ações formativas promovidas pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), voltadas a professores e pedagogos, bem como a culminância do programa, realizada como espaço de socialização das práticas desenvolvidas nas escolas participantes. As experiências evidenciam a integração entre cultura, ciência, arte, identidade e território, fortalecendo práticas pedagógicas contextualizadas à realidade amazônica e às especificidades da adolescência. Os resultados indicam que os Clubes de Letramentos e os CIC contribuíram para ampliar as possibilidades de ensino-aprendizagem, favorecer a participação estudantil e qualificar o trabalho docente. Conclui-se que o PEA se configura como uma política pública relevante para o fortalecimento da educação integral, da formação continuada e da valorização das trajetórias escolares dos adolescentes na rede municipal.

Palavras-chave: Programa Escola das Adolescências, Clubes de Letramentos, Inovação Curricular, Formação Continuada, Educação Amazônica.

Abstract: This article presents an experience report on the development of the School of Adolescents Program (PEA) in the municipality of Tefé, Amazonas, Brazil, emphasizing Literacy Clubs and the use of Curriculum Innovation Notebooks (CIC) as pedagogical strategies in the final years of Elementary Education. The qualitative approach describes the training actions promoted by the Municipal Department of Education, aimed at teachers and pedagogical staff, as well as the program's culminating event, which served as a space for sharing school practices. The experiences highlight the integration of culture, science, art, identity, and territory, strengthening pedagogical practices contextualized to the Amazonian reality and the specificities of adolescence. The results indicate that Literacy Clubs and CIC expanded teaching and learning possibilities, encouraged student participation, and enhanced teaching practices. It is concluded that the PEA represents a relevant public policy for strengthening comprehensive education, continuous teacher training, and the appreciation of adolescents' educational trajectories in the municipal education system.

Keywords: School of Adolescents Program; Literacy Clubs; Curriculum Innovation; Teacher Training; Amazonian Education.

Resumen: Este artículo presenta un relato de experiencia sobre el desarrollo del Programa Escuela de las Adolescencias (PEA) en el municipio de Tefé-AM, con énfasis en los Clubes de Alfabetización y en el uso de los Cuadernos de Innovación Curricular (CIC) como estrategias pedagógicas en los años finales de la Educación Básica. Con un enfoque cualitativo, el estudio describe las acciones formativas promovidas por la Secretaría Municipal de Educación, dirigidas a docentes y pedagogos, así como la culminación del programa, concebida como un espacio de socialización de las prácticas escolares. Las experiencias evidencian la integración entre cultura, ciencia, arte, identidad y territorio, fortaleciendo prácticas pedagógicas contextualizadas a la realidad amazónica y a las especificidades de la adolescencia. Los resultados muestran que los Clubes de Alfabetización y los CIC ampliaron las posibilidades de enseñanza y aprendizaje, favorecieron la participación estudiantil y fortalecieron la práctica docente. Se concluye que el PEA constituye una política pública relevante para la educación integral y la formación continua del profesorado.

Palabras clave: Programa Escuela de las Adolescencias; Clubes de Alfabetización; Innovación Curricular; Formación Docente; Educación Amazónica.

1. Introdução

A educação de Tefé, cidade do interior do Amazonas, antecede a criação da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), com início de implantação do Movimento de Educação de Base (MEB), em 1963, iniciativa da Igreja Católica voltada à alfabetização e à formação cidadã de populações ribeirinhas e indígenas. A criação oficial da SEMED, em 23 de janeiro de 2004, consolidou a gestão educacional no município, reafirmando o compromisso com uma educação pública pautada na equidade, na inclusão e no respeito às especificidades amazônicas. Em 2025, a rede municipal de educação atendia mais de 15 mil estudantes, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental e à Educação de Jovens e Adultos, com mais de mil profissionais da educação.

Ao longo de sua criação, a SEMED aderiu a políticas públicas do Ministério da Educação (MEC) e desenvolvido ações para melhoria da qualidade do ensino, formação docente e inovação pedagógica. Em 2025, o município passou a integrar o Programa Escola das Adolescências (PEA), política pública voltada aos finais do Ensino Fundamental II, com foco na recomposição das aprendizagens, na valorização da trajetória dos adolescentes e no desenvolvimento profissional dos educadores. O programa organiza-se em três eixos centrais: governança, organização curricular e pedagógica, e desenvolvimento profissional.

A consolidação do PEA fundamenta-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no Plano Nacional de Educação (PNE) e em portarias e resoluções específicas publicadas a partir de 2024, que asseguram gestão compartilhada, suporte técnico-pedagógico e aporte financeiro. A formação continuada dos professores do Ensino Fundamental II assume papel estratégico, diante das especificidades da adolescência e dos desafios educacionais intensificados pelas condições sociais, geográficas e culturais da região amazônica.

Em Tefé, o PEA ocorreu por meio de ações formativas promovidas pela SEMED, com destaque para a apropriação dos princípios do programa, o uso dos Cadernos de Inovação Curricular (CIC) e o desenvolvimento dos Clubes de Letramentos como estratégias pedagógicas integradoras. Diante disso, este estudo trata-se de um relato de experiência, com o objetivo de apresentar o processo de formação dos professores e pedagogos das escolas aderentes ao PEA, e a culminância das ações desenvolvidas ao longo de 2025, que evidencia contribuições para práticas pedagógicas inovadoras, inclusivas e contextualizadas à realidade amazônica.

2. Referencial Teórico

A compreensão das políticas educacionais contemporâneas exige reconhecer que elas são produtos de disputas, interpretações e negociações em múltiplos níveis. As políticas não

são simplesmente implementadas; elas são reinterpretadas e recriadas nos contextos onde ganham vida (Ball; Maguire; Braun, 2016). Essa perspectiva mostra o olhar da norma escrita para a dinâmica viva da prática escolar, o que permitiu compreender como programas como o PEA se reconfiguram a partir das condições reais das redes municipais. Ball, Maguire e Braun (2016) apresenta esta ideia ao afirmar que:

[...] as políticas de avaliação seriam um bom exemplo desse tipo de política. Em nossas escolas, professores e outros atores de políticas não estavam simplesmente envolvidos na realização do trabalho de políticas; ou seja, implementando reformas. Ao contrário, eles estavam envolvidos em processos, lutas e negociações sobre o que certas políticas significavam, o que poderiam ser construídas e reconstruídas. O que descobrimos foi que, em todas as nossas quatro escolas do estudo de caso, as políticas foram 'personalizadas' e estavam ativas nas construções e na reconstrução das identidades profissionais de vários atores de políticas. Assim, as políticas foram atuadas e não implementadas (Ball; Maguire; Braun, 2016, p. 10).

As políticas não são simplesmente implementadas, mas atuadas, ganha relevância, assim como nas escolas estudadas por Ball, Maguire e Braun (2016). Em Tefé, professores, coordenadores e demais atores não apenas executam o PEA, mas reinterpretam suas orientações, negociam sentidos e adaptam metodologias à realidade local. Os Clubes de Letramentos, por exemplo, não se concretizam como prescrições rígidas, mas como práticas que são personalizadas conforme as necessidades dos adolescentes, as condições de cada escola e as trajetórias profissionais dos docentes. Nesse processo, as identidades profissionais também são reconstruídas, já que o programa exige novas formas de olhar para a adolescência, novas estratégias de recomposição das aprendizagens e novas concepções de avaliação. Assim, o programa evidencia de maneira clara que políticas educacionais são textos vivos, constantemente transformados pela ação dos sujeitos que as fazem existir no cotidiano escolar.

2.1 Políticas educacionais como processos em disputa

Najjar e Mocarzel (2018), descrevem que políticas nunca são neutras, pois os planos e programas educacionais no Brasil, ou seja, as políticas são processos em disputa, percorrido por tensões e interesses que condicionam sua materialidade. Essa noção é fundamental para analisar como o PEA se insere na realidade amazônica. Os planos e programas educacionais são incompletos, o que exige análise crítica de seus efeitos e limites. Essa incompletude, longe de ser um problema metodológico, é constitutiva dos processos políticos.

O PEA reconhece as especificidades do desenvolvimento juvenil e propõe uma reconfiguração das práticas pedagógicas do Ensino Fundamental II. A proposta representa uma transição importante na política educacional brasileira, assim busca superar a fragmentação

entre as etapas da educação básica e enfrentar os desafios relacionados à permanência, aprendizagem e protagonismo dos adolescentes nas escolas. Neste contexto, o programa:

[...] emerge como iniciativa complementar que reconhece as especificidades dos anos finais do ensino fundamental, período crítico na trajetória educacional dos estudantes. Dentro deste programa, o Caderno de Inovação Curricular [...] apresenta proposta inovadora através do Clube de Letramento [...], com dois objetivos principais: apoiar a recomposição de aprendizagens fundamentais e tornar o ensino da matemática mais envolvente e desafiador. Esta iniciativa adota abordagem baseada na resolução de problemas, incentivando a participação ativa dos estudantes, o desenvolvimento do raciocínio matemático e a construção da autoconfiança. As atividades propostas desconstruem crenças limitantes [...], promovendo ambiente de aprendizado colaborativo e exploratório onde diferentes soluções são valorizadas e os erros são utilizados como oportunidades de reflexão (Grigorio; Pereira, 2025, p. 4).

Segundo Ponti *et al.* (2024), a adolescência é um período de transformações cognitivas, sociais e emocionais, o que exige da escola um olhar mais sensível e metodologias diferenciadas. Os processos de transição escolar demandam ações integradas de escola-professor-comunidade, para garantir apoio institucional e emocional aos estudantes. Essa perspectiva é compartilhada por Antonelli-Ponti, Ferraz e Córdoba-Vieira (2024), que destacam a ausência histórica de políticas voltadas para os anos finais do ensino fundamental como um fator que contribuiu para a fragmentação pedagógica e a descontinuidade entre as etapas da educação.

Diante desse cenário, o MEC, por meio do PEA, estabeleceu uma proposta estruturada de formação docente e inovação curricular, implementada de forma colaborativa entre União, estados e municípios. Em Tefé, essa política se materializou pela mobilização de coordenadores e assessores pedagógicos que participam de cursos de especialização *lato sensu* ofertados em parceria com a Universidade Federal do Piauí (UFPI) e o Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD/UFPI). Essa formação visa qualificar os profissionais das redes públicas para compreender e aplicar as metodologias do programa (Brasil, 2025c).

A base pedagógica do PEA está centrada nos Clubes de Letramentos, espaços formativos fundamentados em metodologias ativas que estimulam a aprendizagem por meio de Sequências Didáticas (SD), investigação e protagonismo estudantil (Brasil, 2025a). Os Clubes de Letramentos buscam a recomposição das aprendizagens, especialmente diante das defasagens acentuadas pela pandemia, para o desenvolvimento de competências cognitivas, científicas e sociais (Grigorio; Pereira, 2025).

2.2 Currículo, cultura e disputas simbólicas

Compreender os Clubes de Letramento implica dialogar com teorias curriculares críticas. A escola é um espaço político, onde determinadas formas de conhecimento são

privilegiadas em detrimento de outras (Apple, 2002). Isso significa que práticas pedagógicas, escolhas metodológicas e conteúdos selecionados expressam disputas simbólicas que atravessam a instituição escolar.

Ball e Mainardes (2011) reforçam que as práticas curriculares são expressões de disputas que vai além da formulação das políticas até sua recepção pelas escolas. No caso do PEA, tais disputas aparecem quando professores precisam adaptar o material oficial, elaborado em outro contexto sociocultural, à realidade de estudantes amazônicos.

O movimento de adaptação curricular observado nas escolas de Tefé dialoga com o que Mubarak Sobrinho, Souza e Bettiol (2021) denomina decolonização do currículo. Afirma que:

Este é um desafio para a formação de professores indígenas que necessita mobilizar os seus conhecimentos ancestrais e articulá-los àqueles outros, ditos universais, propostos no seu percurso formativo. No entanto, esse diálogo de conhecimentos, saberes e culturas precisa ocupar lugar no currículo e, para tal, faz-se necessário sua decolonização (Mubarak Sobrinho, Souza e Bettiol, 2021, p. 11).

Isso reforça que o currículo não é apenas um documento, mas um espaço de afirmação de identidades. Ao compreender a prática social, Soares (2009) destaca que ele vai além da simples decodificação da escrita, envolvendo a capacidade de utilizar a leitura e a escrita para participar criticamente da vida social. Essa concepção está alinhada ao programa, que propõe clubes temáticos, como os Clubes de Letramento com metodologias que incentivam o pensamento crítico, a experimentação e a colaboração (Brasil, 2025a).

No contexto educacional contemporâneo, a inovação pedagógica é um elemento-chave para promover o engajamento e o protagonismo dos adolescentes. Conforme afirmam Grigorio e Pereira (2025), o ensino na era digital requer práticas que dialoguem com a cultura juvenil e aproveitem as potencialidades tecnológicas de forma significativa. Essa visão reforça a necessidade de um ambiente escolar que valorize a autonomia e a criatividade dos estudantes.

A perspectiva da autonomia como elemento no processo educativo é enfatizada por Monteiro e Lima (2023), que defendem a importância de práticas pedagógicas que promovam o desenvolvimento moral e a consciência crítica dos adolescentes, preparando-os para a vida em sociedade. Rocha, Moreno e Souza (2022) argumentam que o protagonismo juvenil deve ser compreendido como uma dimensão essencial da educação integral, uma vez que possibilita ao jovem assumir papel ativo na construção de seu percurso formativo e no espaço escolar.

Essas concepções dialogam com o pensamento de Saviani (2011), que critica a escola tradicional por manter um ensino descontextualizado e pouco participativo, propondo uma pedagogia histórico-crítica que una formação intelectual e transformação social. Nesse sentido,

o PEA se configura como uma resposta contemporânea a essa crítica, ao propor uma escola que valoriza a escuta, a diversidade e o protagonismo.

Azeredo e Jung (2023) reforçam que a formação docente voltada à equidade e à inovação curricular é indispensável para o sucesso de políticas públicas educacionais. A formação continuada deve possibilitar aos docentes refletir sobre suas práticas, compreender o contexto sociocultural dos alunos e propor metodologias que favoreçam a aprendizagem significativa.

Assim, observa-se que o PEA não é apenas uma ação pontual, mas uma política educacional estruturante, que visa promover a formação integral dos estudantes e o fortalecimento da prática docente. Em Tefé-AM, essa iniciativa pode representar um avanço no compromisso com uma educação de qualidade, equitativa e sensível às realidades amazônicas, o que reafirma o papel da escola como espaço de transformação e desenvolvimento humano.

2.3 Gestão democrática e implementação de políticas

O êxito de qualquer política educacional depende das condições de gestão e da organização dos sistemas de ensino. A gestão sobre a democrática evidencia que esse processo é tenso e não linear. A legislação dos entes federados definiu o que é mérito, como aferir desempenho e o que se compreende em participação da comunidade. Ou seja, demonstra que a execução das políticas envolve decisões administrativas, disputas internas e atuações diferenciadas entre os territórios. Neste contexto:

A educação e aprovação dos planos municipais de educação são materializadas através de percursos diferentes em contexto diversos, conforme o movimento político de cada ente federado. Pode incluir a realização ou não de audiências públicas, consultas à comunidades, a atuação do corpo técnico do poder executivo e a composição do Poder Legislativo. Destaco que nem sempre a legislação local está alinhada à legislação estadual e nacional (Lino; Najjar, 2019, p. 222).

Lino e Najjar (2019) relatam que a elaboração e aprovação dos planos municipais de educação seguem trajetórias distintas em cada território, influenciadas por dinâmicas políticas locais, pelo grau de participação social e pela articulação, nem sempre harmoniosa, entre legislações municipais, estaduais e nacionais. Essa compreensão é fundamental para analisar a implementação do PEA em municípios amazônicos como Tefé, onde o percurso político e administrativo para materializar políticas educacionais costuma ser marcado por desafios logísticos, diversidade sociocultural e assimetrias na capacidade de gestão.

Assim como os planos municipais não seguem um modelo único, a execução do PEA depende das condições locais: da atuação dos gestores, da abertura para diálogo com a comunidade escolar, da capacidade técnica da secretaria municipal e da sensibilidade do

legislativo para incorporar diretrizes nacionais ao planejamento local. Essa variabilidade significa que o PEA, embora nacional, se concretiza de forma diferente nos municípios, reforçando a necessidade de observar a singularidade dos contextos amazônicos e a importância de fortalecer a participação, alinhamento normativo e governança colaborativa.

Isso reforça o caráter complexo da gestão, pois reconhece o forte simbolismo político da gestão democrática. Nesse sentido, diretores, coordenadores e assessores assumem papéis nas orientações nacionais para o cotidiano escolar, como ocorre com o PEA. Além disso, a gestão democrática deve promover condições reais para a participação da comunidade e para o fortalecimento das relações pedagógicas.

2.4 Planos, diretrizes e governança educacional

A compreensão dos processos de planejamento educacional é fundamental para situar o PEA no cenário nacional. Najjar e Mocarzel (2018), ao analisarem os planos educacionais brasileiros entre 1950 e 2011, mostram que o passado, muito mais que mero repositório de registros de memória, é parte essencial do futuro no campo educacional. Essas análises permitem compreender que os programas educacionais, inclusive os voltados à adolescência, são produtos de ciclos de reformas, continuidades e rupturas.

No que diz respeito ao período histórico adotado, [...], apesar de abranger mais de cinco décadas, ainda assim há importantes nexos de sentido no que diz respeito à tentativa de planificar a Política Educacional Nacional. A título de exemplo, a estratégia de construir em diversos momentos um Plano Nacional de Educação já demonstra que, muito embora existam contextos diferentes e atores diferentes envolvidos nessa empreitada, ainda assim temos subjacentes a ideia de que é possível controlar por via legislativa a realidade educacional no país (Najjar; Mocarzel, 2018, p. 31-32).

Ou seja, mesmo ao longo de mais de cinco décadas marcadas por diferentes contextos políticos, sociais e econômicos, persiste no Brasil a tentativa de organizar e controlar a realidade educacional por meio de instrumentos legislativos, como os sucessivos Planos Nacionais de Educação. Essa busca por planificação demonstra tanto o esforço do Estado em estabelecer diretrizes estruturantes quanto a crença de que a legislação pode, por si só, orientar a prática educacional. Entretanto, quanto a implementação de políticas como o PEA percebe-se os limites dessa lógica centralizadora.

Embora o programa esteja fundamentado em normativas federais e alinhado aos objetivos do PNE, sua efetivação nas escolas envolve adaptações, negociações e reinvenções que escapam ao controle legislativo. A heterogeneidade territorial, os desafios logísticos, a diversidade sociocultural e as condições concretas de atuação docente mostram que nenhuma

legislação é capaz de prever ou padronizar completamente a dinâmica educacional em regiões como a Amazônia. Assim, o PEA evidencia na prática aquilo que os autores apontam teoricamente: políticas nacionais podem orientar, mas não determinar a realidade escolar, que é sempre reconstruída pelos sujeitos e pelos contextos onde se materializa.

2.5 A adolescência como categoria social e escolar

A adolescência, enquanto categoria social e escolar, exige um olhar específico na formulação de políticas públicas, pois corresponde a uma fase marcada por intensas transformações emocionais, cognitivas e sociais. Davis *et al.* (2013) destacam que o ensino fundamental II tem sido historicamente negligenciado pelas pesquisas, o que reforça a urgência de políticas que compreendam as singularidades desse período. Nesse sentido, o PEA surge como uma resposta estruturada a essa lacuna, ao propor práticas pedagógicas que consideram o protagonismo estudantil, a escuta ativa e a recomposição das aprendizagens como elementos para o desenvolvimento integral dos estudantes, especialmente em territórios complexos como a Amazônia, onde múltiplas realidades socioculturais se entrecruzam no cotidiano escolar.

Carvalho e Santos (2016, p. 16) ao analisar os impactos do modelo de competências sobre o processo formativo. Afirmam que: “Na escola, o modelo das competências como eixo de fundamentação de avaliações apresenta consequências, [...] na precarização da formação mediante a secundarização da assimilação de conceitos sistematizados por parte do aluno”.

Assim, os desafios enfrentados pelos adolescentes no ensino fundamental II, etapa em que o desenvolvimento do pensamento abstrato, das habilidades científicas e da capacidade de interpretação crítica se tornam essenciais. Ao enfatizar apenas aprendizagens instrumentais ou experiências cotidianas, o modelo de competências pode desconsiderar a complexidade dos conhecimentos científicos necessários para ampliar as capacidades cognitivas dos estudantes. Assim: “os conhecimentos sistematizados não são assimiláveis por meio de experiências cotidianas [...] envolvem formas mais complexas e elaboradas de pensar, que potencializam nossas capacidades intelectivas” (Carvalho; Santos, 2016, p. 16).

Outrossim, o trabalho pedagógico com estudantes precisa ir além da vivência imediata, ao articular práticas que promovam a apropriação do conhecimento científico, histórico e cultural. Nesse aspecto, o PEA busca tensionar o modelo reducionista das competências ao propor espaços como os Clubes de Letramentos, nos quais os estudantes exploram conteúdos estruturantes por meio de investigação, diálogo e produção criativa, sem perder de vista a importância dos saberes sistematizados.

Ao colocar os estudantes no centro das discussões educacionais, o programa reconhece que formar adolescentes implica integrar autonomia e acompanhamento, vivência e ciência, experiência e sistematização. Essa perspectiva se torna ainda mais relevante no contexto amazônico, onde a escola desempenha papel central na ampliação das oportunidades sociais e no fortalecimento das identidades juvenis.

3. Procedimentos Metodológicos

Este estudo trata-se de um relato de experiência, de abordagem qualitativa, cujo objetivo foi analisar as ações de formação continuada do PEA e a culminância em Tefé. A abordagem qualitativa permitiu compreender os processos formativos a partir dos significados atribuídos pelos participantes às práticas vivenciadas, sem pretensão de generalização.

A coleta dos dados ocorreu por meio de observações diretas, registros escritos, análise documental e fotografias dos encontros promovidos pela SEMED e da culminância do PEA. A formação continuada foi realizada nos dias 02 e 03 de setembro de 2025, no auditório da SEMED, com os professores do Ensino Fundamental II e pedagogos da rede municipal de Tefé, com foco nos fundamentos do PEA, nos CIC e na implementação dos Clubes de Letramentos, considerando as especificidades socioculturais amazônicas.

A culminância ocorreu em 02 de dezembro de 2025, no Centro de Convivência do Idoso (CCI), reunindo escolas da zona urbana, rural e indígena que aderiram ao programa. Participaram da experiência as seguintes unidades escolares: Escola Municipal Professora Dorotéia Bezerra dos Santos; Escola Municipal Professor Helyon de Oliveira; Escola Municipal Mayara Redman Abdel Aziz; Escola Municipal Colônia Ventura; Escola Municipal em Tempo Integral Wenceslau de Queiroz; 1º Centro Municipal de Aplicação em Educação Walter Cabral; Escola Municipal Rural Bom Jesus (Bacuri); Escola Municipal Rural Indígena Professor João Hamilton; e Escola Municipal Rural Indígena em Tempo Integral Padre Augusto Cabroliê.

4. Desenvolvimento

4.1 Evento do Programa Escola das Adolescências na SEMED

O livro de ATA da coordenação do 6º ao 9º ano (Figura 1) é um importante instrumento de registro e memória institucional, no qual são documentadas as ações e deliberações realizadas pela equipe pedagógica. Esse documento, foi utilizado como fonte de consulta das atividades desenvolvidas a respeito das iniciativas voltadas ao PEA.

Figura 1. Livro de ATA da Coordenação do 6º ao 9º ano da SEMED

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Figura 2. Recorte da 1ª página do livro de ata da coordenação do 6º ao 9º ano

Fonte: SEMED (2025)

A primeira página da ata (Figura 2), do dia 13 de fevereiro de 2025 é registrado a reunião realizada no auditório da SEMED, cujo objetivo central foi a discussão inicial das ações vinculadas ao PEA. O encontro contou com a participação dos assessores técnico-pedagógicos da coordenação do 6º ao 9º ano e configurou-se como um marco inaugural no processo de implementação do programa no âmbito da SEMED/Tefé. A reunião teve como propósito alinhar concepções, favorecer a compreensão teórico-metodológica da proposta e promover a socialização de seus fundamentos e diretrizes entre os profissionais envolvidos, de modo a garantir maior coerência na execução das futuras ações pedagógicas.

Outra atividade referente ao PEA ocorreu em 26 de fevereiro de 2025, no 1º Centro de Aplicação em Educação Walter Cabral (Figura 3), durante o Planejamento de Ensino de 2025. Na ocasião, todos os componentes curriculares apresentaram um vídeo informativo, em formato de webinar, sobre o PEA, direcionado ao público de cada disciplina.

Figura 3. Convite de abertura do ano letivo da SEMED

Fonte: SEMED (2025)

Figura 4. Articuladora municipal do PEA

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Nos dias 2 e 3 de setembro de 2025, a professora Daiancre Anne Ribeiro Cabral, coordenadora do 6º ao 9º ano e articuladora municipal do PEA (Figura 4), apresentou de forma

geral os princípios e fundamentos do PEA, destacando a centralidade do estudante como protagonista da construção do conhecimento. Na sequência, os assessores técnico-pedagógicos apresentaram os Clubes de Letramento.

Durante o encontro em setembro (Figura 5), foram apresentados os Clubes de Letramento que integram o PEA, evidenciando suas abordagens metodológicas e contribuições para o processo de ensino-aprendizagem. O Clube de Letramento Matemático, destacou metodologias voltadas ao desenvolvimento do raciocínio lógico, à resolução de problemas e à compreensão da matemática como linguagem fundamental para a leitura da realidade.

Fonte: SEMD (2025)

Os Clubes de Letramentos apresentados pela SEMED/Tefé evidenciaram abordagens pedagógicas integradas e investigativas, com destaque para o Letramento Científico, voltado ao desenvolvimento do pensamento crítico, da investigação e da resolução de situação-problema; o Letramento Literário e Corporeidade, que valorizou a expressão cultural, artística e identitária dos estudantes; e o Letramento em Humanidades e Cidadania, centrado na formação cidadã e na valorização da diversidade sociocultural. Reforçou-se, ao longo do evento, que o PEA atua de forma complementar ao Organizador Curricular, potencializando práticas docentes já existentes, muitas delas alinhadas a metodologias ativas e ao protagonismo estudantil, ainda que anteriormente não sistematizadas.

Os resultados da formação pedagógica promovida pela SEMED/Tefé demonstram a relevância da adesão ao PEA como estratégia de inovação curricular e fortalecimento das práticas docentes no Ensino Fundamental II. A participação ativa dos Assessores Técnico-Pedagógicos, na condição de mediadores, favoreceu a compreensão, por parte dos professores,

da proposta metodológica dos Clubes de Letramento, cuja ênfase recai sobre a construção de saberes de maneira crítica e interdisciplinar.

O programa não se limita a introduzir novos materiais de apoio, mas propõe uma mudança paradigmática, na qual o estudante assume posição de protagonista no processo de aprendizagem. A proposta aproxima-se das ideias de Paulo Freire (1996), ao compreender a educação como prática de liberdade e reconhecer a autonomia do educando como princípio fundamental. O caráter interdisciplinar, amplamente destacado durante a formação, permite que diferentes áreas do conhecimento dialoguem entre si, ampliando a significação dos conteúdos escolares e aproximando-os da realidade cotidiana dos adolescentes.

Ao mesmo tempo, observa-se consonância com as perspectivas histórico-culturais de Vygotsky (2001), que destacam a importância da mediação pedagógica e das interações sociais no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Os Clubes de Letramento, ao proporem práticas coletivas, colaborativas e contextualizadas, favorecem o processo de internalização de conceitos e a ampliação da chamada zona de desenvolvimento proximal.

A análise dos 4 (quatro) CIC (Figura 6) demonstra a amplitude da proposta: o Clube de Letramento Matemático prioriza o desenvolvimento do raciocínio lógico e da resolução de problemas em situações concretas; o Clube de Letramento Científico promove a curiosidade investigativa e a compreensão do método científico; o Clube de Letramento Literário e Corporeidade valoriza a expressão literária e corporal como formas de interpretação e produção cultural; e o Clube de Humanidades e Cidadania enfatiza a formação crítica, ética e cidadã, em consonância com os princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), que propõe competências socioemocionais e cognitivas como eixo na educação básica.

Figura 6. Cadernos de Inovação Curricular (CIC) na culminância do PEA

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

A implementação dos clubes de letamentos em Tefé contribui para o fortalecimento da aprendizagem, do engajamento estudantil e da formação integral. Trata-se, portanto, de uma

prática inovadora de política pública educacional, que alinha teoria e prática e reafirma a escola como espaço de construção crítica, colaborativa e transformadora do conhecimento.

A formação promovida pela SEMED/Tefé, por meio da coordenação do 6º ao 9º ano e mediado pelos Assessores Técnico-Pedagógicos, representa um importante no processo de implementação do PEA em Tefé. A ação demonstrou como políticas públicas nacionais se desdobram em estratégias regionais que visam atender às especificidades dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Grigorio e Pereira (2025), relatam que:

O Programa Escola das Adolescências e o Caderno de Inovação Curricular [...] representam inovações pedagógicas que articulam teoria educacional contemporânea com práticas concretas de sala de aula. A proposta do Clube de Letramento [...] demonstra compreensão sofisticada das especificidades da transição do 5º para o 6º ano, período crítico na trajetória educacional dos estudantes [...]. As [...] sequências didáticas [...] evidenciam alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular, mas transcendem a simples aplicação curricular ao incorporar abordagens baseadas na resolução de problemas e no desenvolvimento da fluência matemática. Esta articulação [...] representa equilíbrio importante entre padronização nacional e flexibilidade pedagógica, permitindo que professores adaptem as propostas às necessidades específicas de seus contextos educacionais (Grigorio; Pereira, 2025, p. 4).

Essa perspectiva dialoga diretamente com os desafios da SEMED/Tefé, em um cenário marcado por particularidades geográficas e sociais da região amazônica, onde as condições de acesso e permanência na escola ainda constituem um obstáculo significativo. A adesão ao programa pela SEMED/Tefé demonstra o esforço da gestão em alinhar-se às diretrizes nacionais que prezam pela qualidade social da educação e pela equidade, conforme a Portaria nº 635/2024. A mediação realizada pelos Assessores Técnico-Pedagógicos, ao explorar os CIC, corrobora com a necessidade de práticas interdisciplinares capazes de tornar a aprendizagem mais significativa e conectada à realidade dos estudantes.

A formação continuada para os professores de “chão de sala” não apenas promove a compreensão sobre os fundamentos dos Clubes de Letramentos, mas abriu espaço para reflexões acerca de como tais propostas podem ser adaptadas às escolas do município. Em Tefé, onde a diversidade cultural, os desafios logísticos e as demandas sociais exigem soluções criativas, o protagonismo dos estudantes e a interdisciplinaridade se apresentam como caminhos promissores para fortalecer a trajetória escolar e reduzir desigualdades educacionais.

4.2 Culminância do Programa Escola das Adolescências

A culminância do projeto “Educar na Adolescência” reuniu, para a rede municipal de educação de Tefé, as aprendizagens, produções e vivências desenvolvidas nas escolas utilizando os Clubes de Letramentos ao longo do ano letivo, demonstrando o protagonismo dos

estudantes e o potencial de uma educação contextualizada ao território amazônico, ao articular cultura, identidade, ciência, arte, pertencimento e reconhecimento como dimensões centrais da proposta pedagógica do PEA (Figura 7).

Figura 7. Foto oficial do início do evento do PEA, coordenação do 6º ao 9º Ano e Assesores Técnico-Pedagógico

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

No evento, a recepção dos convidados simbolizou o início do encontro, promovendo acolhimento, integração e fortalecimento de vínculos entre gestores, professores, estudantes e autoridades. A Figura 8 apresenta a mesa de autoridades, composta por representantes da SEMED/Tefé, da SEDUC-AM e representantes das escolas das zonas urbana e rural, evidenciando a articulação institucional em torno da educação de adolescentes.

Figura 8. Mesa das autoridades no evento

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

A abertura oficial do evento se deu através da execução do Hino Nacional e do Hino de Tefé pela Banda da Escola Municipal de Música Santa Cecília (Figura 9), a qual simbolizou identidade, pertencimento e valorização das tradições cívicas, fortalecendo os vínculos dos estudantes com o território e a história local.

Figura 9. Banda de música da Escola Municipal de Música Santa Cecília

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

As falas da articuladora do PEA professora Daiacre Anne e coordenadoras pedagógicas promoveram uma reflexão sobre o percurso da rede municipal, destacando o sentido político-pedagógico do projeto, sua contribuição para a recomposição das aprendizagens e a valorização da adolescência. Já a apresentação do projeto evidenciou seus fundamentos teóricos e práticos, o que ressalta a necessidade de construção coletiva, metodologias inovadoras e valorização das culturas locais no contexto amazônico. A paródia apresentada por Zacky Artiago (Figura 10) integrou arte e educação, utilizando a música como estratégia pedagógica e de aproximação com os adolescentes.

Figura 10. Apresentação da paródia por Zacky Artiago

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

A letra é uma paródia da música do Boi Garantido¹ Perrechéologia, e segue abaixo:

*ADOLESCÊNCIOLOGIA
A educação tefeense vai ser diferente
Plantar no chão da escola uma nova semente*

*Na juventude, vejo a força reacender
É o horizonte que a escola faz florescer
Protagonismo é chama, que acende o coração*

¹ Boi Garantido é um dos dois bois-bumbá que se apresentam no Festival Folclórico de Parintins (AM). Fundado em 1913, representa a cor, vermelho. Sua rivalidade, o Boi Caprichoso (azul) é a base da competição artística.

*O saber é canoa, navegando a imensidão
Com o sexto ao nono vamos inovar!
OH, OH, OH, OH
Educar é resistir e eu vou
É na escola que o futuro vai brotar
Eu sou sujeito, recompondo a esperança
O coração da Amazônia vai pulsar.
Sexto ao nono ano, tum, nos motiva
A recompor aprendizagens*

*Com saberes do meu povo
Educar é reencantar, eu vou
Amazônia é território de saber e inclusão!
OH, OH, OH, OH
Educar é resistir e eu vou
Oh, oh, oh, oh
Educar na Amazônia, eu vou
(Autora: Profa. Lucélia Joelma Santos da Silva)*

A paródia *Adolescênciologia*, interpretada por Zeky e composta pela professora Lucélia Joelma, tornou-se um dos momentos mais marcantes da culminância, pois traduziu em forma de arte e a essência do PEA. Sua letra valoriza o protagonismo juvenil, a força transformadora da escola amazônica e a esperança que renasce quando adolescentes são reconhecidos como sujeitos de direitos e de saberes. Ao associar imagens poéticas como “*o saber é canoa navegando a imensidão*” aos desafios reais da educação tefeense, a música reafirma a identidade territorial e o compromisso de recomposição das aprendizagens do Ensino Fundamental II. Com versos que exaltam autonomia, inclusão e pertencimento, a canção se torna tanto um símbolo pedagógico quanto emocional, o que reforça o papel da escola como espaço de resistência, reencanto e construção de futuro na Amazônia.

A apresentação do teatro “Mito do Batismo” (Figura 11) valorizou a cultura amazônica e suas narrativas ancestrais, demonstrando respeito ao patrimônio cultural local. Assim, a peça demonstra através de lendas amazônicas a diversidade cultural de Tefé. A apresentação expôs habilidades, expressões e linguagens distintas, conectando cultura, arte e ancestralidade.

Figura 11. Apresentação do Mito do Batismo pela coordenação da SEMED

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

A Escola Municipal Professor Helyon de Oliveira participou da culminância com a apresentação da dança coreografada ao som da música tema do evento (*Adolescênciologia*), o que evidencia o protagonismo estudantil, a expressividade corporal e a integração entre arte, cultura e educação no contexto do PEA.

Figura 12. Apresentação da Escola Municipal Prof. Helyon de Oliveira

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

A dança na escola torna-se importante no desenvolvimento integral dos estudantes, pois favorece a expressão corporal, emocional e cultural, estimula a criatividade, fortalece a autoestima e promove o trabalho coletivo. Além de contribuir para a socialização e o senso de pertencimento, a dança amplia as possibilidades pedagógicas ao integrar arte, cultura e movimento, tornando o processo de aprendizagem mais significativo, especialmente na adolescência, fase marcada pela construção da identidade e pela necessidade de escuta, acolhimento e protagonismo.

A apresentação de dança da etnia Kaixana, realizada pelos estudantes da Escola Municipal Rural Indígena Professor João Hamilton (Figura 13), constituiu um momento de elevada densidade pedagógica, cultural e simbólica no âmbito da culminância do PEA. A performance, marcada pelas caracterizações corporais, vestimentas tradicionais e movimentos ritualísticos, evidenciou a escola como espaço de valorização dos saberes ancestrais e de afirmação das identidades indígenas no contexto educacional. A atividade demonstrou o protagonismo e a capacidade dos estudantes de articular corporeidade, memória coletiva e expressão cultural como formas legítimas de produção de conhecimento.

Figura 13. Apresentação da Escola Municipal Rural Indígena Professor João Hamilton

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Na perspectiva, a dança extrapola o caráter artístico e assume dimensão educativa e política, ao promover o reconhecimento da diversidade étnica amazônica, fortalecer o

sentimento de pertencimento e tensionar práticas curriculares historicamente homogêneas. Assim, a experiência reafirma o potencial do PEA em fomentar práticas pedagógicas interculturais, integradoras e territorialmente situadas, para uma educação integral, inclusiva e comprometida com o respeito às culturas originárias.

Figura 14. Apresentação da Escola Municipal Rural Indígena Professor João Hamilton

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

A apresentação da dança do Amazonas, realizada pelos estudantes da Escola Municipal Rural Indígena Padre Augusto Cabroliê, constituiu-se como uma experiência pedagógica de forte impacto cultural no âmbito da culminância do PEA. Na figura 14, observa-se, o protagonismo dos estudantes e a apropriação consciente de elementos simbólicos do território amazônico, expressos por meio da corporeidade, dos ritmos, das vestimentas e da organização coletiva da performance. Essa vivência vai além da dimensão estética e assume caráter político-pedagógico, ao reafirmar a escola indígena como espaço de valorização cultural, fortalecimento do pertencimento e construção de aprendizagens significativas. Assim, a experiência dialoga diretamente com os princípios do PEA ao fomentar práticas interculturais, inclusivas e territorialmente situadas, contribuindo para uma educação integral que respeita e potencializa os modos de vida, saberes e expressões dos povos originários da Amazônia.

Outra apresentação da culminância foi a paródia “Matemática que move”, desenvolvida e apresentada pelos estudantes da Escola Municipal Mayara Redman (Figura 15), de autoria do professor de matemática Marcos Gomes Rodrigues. A atividade fez uso da linguagem musical como estratégia pedagógica para a aprendizagem matemática, o que possibilita a ressignificação de conceitos abstratos por meio do ritmo, da oralidade e da ludicidade. Observou-se maior engajamento, participação ativa e protagonismo estudantil, assim favorece a compreensão de conteúdos matemáticos de forma contextualizada. A paródia configura-se como prática pedagógica inovadora, alinhada aos princípios do letramento matemático, ao promover a integração entre arte e conhecimento científico, estimular a criatividade e

fortalecer a aprendizagem, especialmente nos anos finais do Ensino Fundamental, ao tornar a Matemática mais acessível, atrativa e próxima da realidade dos estudantes.

Figura 15. Apresentação da Escola Municipal Rural Indígena Professor João Hamilton

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Abaixo segue a letra da paródia:

MATEMÁTICA QUE MOVE

Yeah...

Na escola da vida, tudo pode acontecer...

A matemática faz a gente florescer

Na escola das adolescências, o saber se faz presente

Ideias se cruzando, energia diferente.

Aprender é descobrir o novo em cada olhar,

Na trilha da inovação, o futuro vai brilhar.

A soma das vivências me ajuda a crescer,

Divido o que aprendo pra também compreender.

Multiplifico os sonhos,

Subtraio o medo,

Na aula da matemática, eu me vejo inteiro!

Entre números e formas, tudo faz sentido,

Cada traço no caderno é um mundo construído.

E Letramento Matemático no som

Na vida, na rua, na escola, é bom!

Figura planas dançam no chão,

Triângulo, círculo e o quadrado!

E os sólidos giram no ar,

Cubo, cone e cilindro a brilhar!

Aprender é somar emoção,

Inovar é fazer de coração.

O retângulo desenha o caderno no papel

O círculo é o sol, o cubo é fiel.

O cone vira sonho, o prisma é invenção,

Cada forma tem beleza, tem vida e razão.

Tem prisma triangular, tem o quadrangular,

Pirâmides subindo pra imaginação voar.

Uma é triangular, a outra é quadrada,

Na geometria o mundo ganha forma encantada!

Entre números e formas, tudo faz sentido,

Na escola e no mundo, é o saber dividido.

É Letramento Matemático no som

Na vida, na rua, na escola, é bom!

Figura planas dançam no chão,

Triângulo, círculo e o quadrado!

E os sólidos giram no ar,

Prismas e pirâmides a brilhar!

Aprender é somar emoção,

Inovar é fazer de coração.

Na escola das Adolescências, o tempo é invenção

Aprendizagem pulsa forte, vibra no chão.

Entre números e sonhos, o saber é plural,

A matemática é viva, é arte digital!

É Letramento Matemático no som

Na vida, na rua, na escola, é bom!

Figura planas dançam no chão,

Triângulo, círculo e o quadrado!

E os sólidos giram no ar,

Cubo, cone e cilindro a brilhar!

Pirâmides e prisma vão dançar

No ritmo da mente a pensar!

Aprender é somar emoção,

Inovar é fazer de coração

Soma sonhos, divide o amor,

multiplica a coragem, subtrai a dor...

Na escola da vida, a gente vai ver,

Que o letramento é pra florescer...

(Autor: Prof. Marcos Gomes Rodrigues)

A apresentação da música “Matemática que Move”, constituiu-se como um momento de resultados pedagógicos e formativos, o que evidencia a consolidação do Letramento Matemático de forma criativa, sensível e contextualizada. A letra da canção articula conceitos

matemáticos, como operações básicas, figuras planas e sólidos geométricos, a elementos do cotidiano, das emoções e dos sonhos dos estudantes, demonstrando que a matemática foi compreendida para além do caráter abstrato, assumindo sentido social, cultural e afetivo. Observou-se que a musicalidade favoreceu o engajamento, o protagonismo e a expressão coletiva do conhecimento, transformando o conteúdo curricular em linguagem acessível. Nesse sentido, a atividade reafirma o potencial das metodologias ativas e interdisciplinares ao integrar arte, educação e ciência, fortalecendo a aprendizagem significativa e a percepção da matemática como uma área viva, presente na escola, na vida e no território amazônico.

A apresentação “Jornal Escola Municipal Colônia Ventura News” (Figura 16), realizada pelos estudantes da Escola Municipal Colônia Ventura, configurou-se como uma prática pedagógica integrada ao letramento Científico e às ações formativas desenvolvidas ao longo do PEA. O jornal escolar mostrou-se como um recurso didático capaz de articular leitura, escrita, oralidade, pesquisa e organização de informações, permitindo aos estudantes compreenderem e comunicar aspectos da realidade local.

Figura 16. Apresentação da Escola Municipal Colônia Ventura

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

A discussão dos temas socioambientais, como a estiagem e os impactos das ações humanas no território amazônico, favoreceu a construção de sentidos sobre questões vivenciadas pela comunidade, o que aproxima o currículo do cotidiano dos estudantes. No contexto do PEA, a atividade permitiu refletir sobre o uso do celular e das tecnologias digitais como ferramentas de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, especialmente para registro, produção e divulgação de conteúdos escolares. A socialização do jornal durante a culminância contribuiu para o fortalecimento da relação entre escola e comunidade, ao indicar que práticas desse tipo ampliam as possibilidades formativas no ensino fundamental, ao integrar comunicação, reflexão crítica e contextualização territorial.

Os estudantes do 1º Centro de Aplicação em Educação Walter Cabral, realizaram a apresentação intitulada *“Carimbó: Tesouros do Médio Solimões”* (Figura 17), constituiu-se como uma manifestação artístico-cultural que dialogou diretamente com as tradições amazônicas. A dança do carimbó foi desenvolvida com coreografias marcadas pelo ritmo e pela circularidade dos movimentos, enquanto os trajes utilizados assumiram papel central na narrativa apresentada. As vestimentas, confeccionadas com cores amarelo, azul, verde e vermelho, remeteram aos rios, à floresta, ao sol e à diversidade cultural da região amazônica, símbolos de pertencimento territorial e identidade regional. Os tecidos amplos e rodados, aliados aos detalhes artesanais, contribuíram para a construção visual da apresentação, articulando estética, memória cultural e valorização dos saberes locais no contexto da culminância do PEA.

Figura 17. Apresentação da escola Walter Cabral

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

A apresentação dos estudantes da Escola de Tempo Integral Wenceslau de Queiroz, intitulada *“Corpos de Resistência: Ecos da Liberdade”* (Figura 19), constituiu-se como uma performance cênico-corporal de forte densidade simbólica, articulando expressão artística e reflexão histórica. As pinturas corporais, compostas por grafismos contrastantes e traços marcados, funcionaram como elementos narrativos que remeteram à memória da opressão, à identidade coletiva e à luta por dignidade. A coreografia, estruturada em movimentos ora contidos, ora expansivos, utilizou o corpo como linguagem para representar processos de silenciamento e enfrentamento, culminando no gesto coletivo de ruptura das correntes presas aos braços dos dançarinos. Esse momento central da apresentação traduziu, de forma visual e corporal, a passagem da submissão à liberdade, evidenciando a potência da dança como recurso pedagógico capaz de mobilizar sentidos históricos, sociais e culturais no contexto escolar.

Figura 19. Apresentação da escola Walter Cabral

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

A Roda de Capoeira dos estudantes da Escola Municipal Professora Doroteia Bezerra dos Santos (Figura 20) integrou a culminância do PEA como resultado de um projeto desenvolvido pela escola em parceria com o professor de Educação Física, articulando práticas corporais, história e cultura afro-brasileira. A apresentação demonstrou a capoeira enquanto expressão cultural marcada pela resistência e pela ancestralidade, originalmente criada por pessoas que foram escravizadas como forma de defesa, organização coletiva e preservação de identidade, disfarçada de dança para enfrentar a repressão do período colonial. Na culminância, os movimentos, cantos e a dinâmica da roda resgataram essa essência histórica, permitindo que os estudantes expressassem, por meio do corpo, valores como respeito, coletividade e memória cultural, reafirmando a capoeira como um saber tradicional que atravessa gerações e se consolida no espaço escolar como instrumento educativo e cultural.

Figura 20. Apresentação da escola Doroteia Bezerra

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Ao final das apresentações, foi realizada uma solenidade de reconhecimento às escolas participantes e aos colaboradores da Coordenação do 6º ao 9º ano, em reconhecimento ao empenho coletivo na implementação e consolidação das ações do PEA. As escolas que aderiram ao programa, bem como seus profissionais, foram homenageadas com medalhas (Figura 21). De modo especial, os professores das escolas receberam medalhas e troféus, como forma de valorização do trabalho docente, do engajamento nas propostas dos Clubes de Letramentos e

do fortalecimento das ações integradas que culminaram no evento, reafirmando a importância da colaboração entre gestão, coordenação pedagógica e comunidade escolar.

Figura 21. Homenageadas com medalhas e troféu

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Por fim, as considerações finais e os agradecimentos proferidos pela professora Lucélia Joelma (Figura 22) evidenciaram o reconhecimento ao trabalho coletivo desenvolvido ao longo do PEA, ao mesmo tempo em que reafirmaram o compromisso da SEMED/Tefé com a continuidade e o fortalecimento das ações do PEA. As falas ressaltaram a importância do engajamento das equipes escolares, da coordenação pedagógica e dos estudantes no processo formativo, destacando a culminância como um momento de síntese das aprendizagens, das práticas pedagógicas e das experiências construídas. O encerramento configurou-se, assim, como um marco de articulação institucional, sentimento de pertencimento e consolidação da política pública educacional no contexto da rede municipal.

Figura 22. Agradecimentos finais da culminância do PEA

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

5. Conclusão

A realização desta etapa formativa sobre os CIC mostrou-se fundamental para professores e pedagogos, ao esclarecer não apenas seus objetivos e potencialidades, mas seus

limites de aplicação. Esse alinhamento contribuiu para a compreensão compartilhada do PEA, o que fortalece a coesão das práticas pedagógicas e reduz interpretações equivocadas no contexto escolar.

Destaca-se o trabalho desenvolvido pela SEMED/Tefé, em articulação com a coordenação do 6º ao 9º ano, que demonstrou compromisso contínuo com ações formativas voltadas às especificidades da adolescência. Esse esforço se materializou de forma significativa na culminância do PEA, momento em que as escolas puderam socializar experiências, práticas pedagógicas e produções desenvolvidas ao longo do processo formativo.

A culminância configurou-se como um espaço de integração entre estudantes, professores, gestores e comunidade, o que permitiu a visualização concreta dos resultados das ações implementadas nas escolas. As apresentações culturais, pedagógicas e expositivas evidenciaram a articulação entre os Clubes de Letramento, os CIC e o cotidiano escolar, reafirmando o papel da escola como espaço de aprendizagem, expressão cultural e construção coletiva de saberes.

Nesse sentido, a incorporação dos Clubes de Letramentos ao cotidiano escolar apresenta-se como um passo essencial, mas, exige planejamento, acompanhamento sistemático e momentos contínuos de avaliação e reflexão com as equipes pedagógicas, de modo a consolidar a proposta como parte integrante da cultura escolar.

Por fim, reafirma-se que a formação continuada dos professores é elemento indispensável para a implementação e sustentabilidade de programas educacionais, sobretudo quando articulada a momentos de culminância, que permitem avaliar, socializar e ressignificar as práticas desenvolvidas, fortalecendo a política pública educacional e contribuindo para a qualificação do processo de ensino e aprendizagem na rede municipal de ensino.

6. Agradecimentos

Agradecemos a todas as escolas da rede municipal de Tefé que aderiram ao PEA e participaram da culminância, bem como às equipes gestoras, professores, pedagogos, assessores técnico-pedagógicos e à coordenação do 6º ao 9º ano, cujo trabalho coletivo foi essencial para a implementação das ações formativas. Registramos nosso reconhecimento à SEMED/Tefé pelo apoio institucional e às famílias e comunidade escolar pelo incentivo contínuo, destacando, de modo especial, a participação dos estudantes, cujas produções deram sentido e visibilidade às propostas desenvolvidas, reafirmando o compromisso com uma educação pública inclusiva, contextualizada e voltada à valorização da adolescência.

7. Conflito de Interesses

Os autores declaram não haver conflito de interesses de ordem pessoal, profissional, financeira ou institucional que possa influenciar a elaboração, a análise dos dados ou a interpretação dos resultados apresentados neste artigo.

8. Referências

ANTONELLI-PONTI, M.; FERRAZ, T.; CÓRDOBA-VIEIRA, J. E. **Adolescências e Transições: Estruturas e currículos voltados para os anos finais do ensino fundamental e transição para o ensino médio**. São Paulo: LEPES; Itaú Social, 2024.

APPLE, M. W. **Educação e Poder**. Trad. De Maria Cristina Monteiro. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002.

AZEREDO, J. A.; JUNG, R. R. **Formação docente e inovação curricular na educação contemporânea**. Revista Sala 8, v. 1, n. 4, p. 105–111, 2023.

BALL, S. J.; MAINARDES, J. (Orgs.). **Políticas Educacionais: questões e dilemas**. São Paulo: Cortez, 2011.

BALL, S. J.; MAGUIRE, M.; BRAUN, A. **Como as escolas fazem as políticas**. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2016.

BRASIL. **Escola das Adolescências**. Ministério da Educação. 2025a. Disponível em: <<https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-das-adolescencias>>. Acesso em: 16 out. 2025.

BRASIL. **Prefeitura Municipal de Tefé**. Secretaria Municipal de Educação (SEMED), 2025b. Disponível em: <<https://semed.tefe.am.gov.br/>>. Acesso em: 16 out. 2025.

BRASIL. Universidade Federal do Piauí (UFPI). **Especialização SEB/MEC – Escola das Adolescências**. Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD/UFPI), 2025c. Disponível em: <<https://cead.ufpi.br/index.php/especializacao-seb>>. Acesso em: 16 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Portaria nº 635, de 10 de julho de 2024**. Institui o Programa Escola das Adolescências, no âmbito do MEC. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 11 jul. 2024.

BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). **Resolução CD/FNDE nº 23, de 25 de outubro de 2024**. Dispõe sobre os critérios para transferência e execução de recursos financeiros destinados ao Programa Escola das Adolescências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 28 out. 2024.

BRASIL. Secretaria de Educação Básica – SEB/MEC. **Portaria nº 99, de 23 de dezembro de 2024**. Designa os membros da Rede Nacional de Articuladores do Programa Escola das Adolescências (RENAPEA). Diário Oficial da União: Brasília, DF, 24 dez. 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 23 dez. 1996.

CARVALHO, E. J. G. de; SANTOS, J. E. R. **Políticas de avaliações externas: ênfase nas competências cognitivas e socioemocionais.** *Práxis Educativa*, v. 11, n. 3, p. 775-794, 2016.

DAVIS, C. L. F. *et al.* **Anos finais do ensino fundamental: aproximando-se da configuração atual.** In: Anais do Congresso de Educação Básica: Qualidade na aprendizagem. Rede Municipal de Ensino de Florianópolis: [s.n.], 2013.

GRIGORIO, E. L. G. A.; PEREIRA, F. M. **Estratégias Contemporâneas para a Recuperação da Aprendizagem Matemática: Análise das Inovações Pedagógicas e Tecnológicas Implementadas pelo MEC (2024-2025).** *Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro*, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 1-26, 2025.

LINO, L. A1.; NAJJAR, J. **Planos de educação, democracia e formação: desafios em tempos de crise.** Appris Editora. 1ª Ed. 2019.

MUBARAC SOBRINHO, R. S.; SOUZA, Á. S. D. de; BETTIO, C. A. **Decolonização dos Currículos: diálogos possíveis com a escola indígena.** *Revista Pedagógica*, v. 23, p. 1-19, 2021.

MONTEIRO, H. M. D. R.; LIMA, M. F. **Fundamental mesmo é a autonomia: contribuições do desenvolvimento moral das crianças na prática pedagógica.** *Revista Sala 8: Políticas, Currículo, Práticas e Gestão da Educação*, v. 1, n. 4, p. 105-111, 2023.

NAJJAR, J.; MOCARZEL, M. (Org.). **Políticas e projetos em disputa: análise dos planos municipais de educação do estado do Rio de Janeiro -1. ed.** - Curitiba: Appris, 2018.

PONTI, M. A. *et al.* **Adolescências e Equidade nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Unidade 3 – Apoio às Transições Escolares.** Teresina: CEAD/UFPI; 2024.

ROCHA, R. B.; MORENO, A. C.; SOUZA, M. C. R. F. **Escola de tempo integral e o protagonismo juvenil: um relato de experiência.** *Revista de Pesquisa e Debate em Educação (RPD)*, v.22, n.47, 2022.

SAVIANI, D. **Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações.** 11. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2011.

SOARES, M. **Letramento: um tema em três gêneros.** 3. ed. Belo Horizonte, Autêntica, 2009.

VYGOTSKY, L. S. **Psicologia da arte.** São Paulo: Martins Fontes. 2001.